

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

SEMIZLIK BILAN KECHUVCHI METABOLIK SINDROM YUZAGA KELISHIDA YALLIG'LANISH OMILLARINING O'RNI

Farmon Nurbayev, Annamuradov Hudayberdi , Olimjon Omonov

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Inson organizmidagi yog' to'qimalari sitokinlar ishlab chiqaradi, bu esa insulin moddasi uchun signal o'tkazish yo'llarini to'silishiga sabab bo'ladi. Organizmda vujudga kelgan semizlik holati shuningdek, insulinga bog'liq bo'lgan endoteliyga qaram vazodilatatsiyaning buzilishiga olib keladi. Ilgari olimlar tomonidan adipotsitokinlar insulin rezistentligi va endotelial disfunktsiya birga uchrashiga hissa qo'shishi mumkinligi to'g'risidagi gipotezalar taklif qilingan. Ammo, insulin rezistentligini keltirib chiqaruvchi eng yaxshi o'rganilgan adipotsitokin bu — normal holatlarda qon tizimida past konsentratsiyada aylanib yuradigan — o'sma nekroz omili ya'ni alfa (TNF- α) hisoblanadi. Bu jarayonga ko'ra qon tomirlari atrofidagi lokal yog' to'planmalari uchun vazoregulyator vazifasi muhim o'rin egallaydi, bu esa insulin ta'siri va tomir endotelial disfunktsiyasining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, skelet mushaklaridagi arteriolalarning atrofidagi lokal yog' qatlamining fiziologik rol o'ynashini va qon oqimi taqsimotida ishtirok etishi muhim hisoblanadi. Shuningdek, bu sitokin oziqlantiruvchi qon tomir tarmog'iga kirib, insulin vositachiligidagi kapillyarlarning ishga tushishiga qarshilik qiladi — bu jarayon “vazokrin” signal uzatilishi deb ataladi. . Shu tariqa visseral yog', insulin qarshiligi va qon tomir kasalliklari o'rtasidagi munosabatlarga tushuntirish berish mumkin.

Kalit so'zlar: Metabolik sindrom, o'sma nekroz omili, insulin rezistentlik, dislipidemiya.

РОЛЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА, ПРОТЕКАЮЩЕГО С ОЖИРЕНИЕМ

Фармон Нурбаев, Аннамурадov Худайберды, Олимджон Омонов

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Жировая ткань в организме человека вырабатывает цитокины, которые приводят к нарушению сигнальных путей передачи инсулина. Ожирение вызывает также нарушение эндотелийзависимой вазодилатации, связанной с инсулином. Ранее учёные выдвигали гипотезы о том, что адипоцитокينات могут способствовать одновременному развитию

инсулинорезистентности и эндотелиальной дисфункции. Однако наиболее изученным адипоцитокином, вызывающим инсулинорезистентность, считается фактор некроза опухоли альфа (ФНО- α), который в норме циркулирует в крови в низкой концентрации. В этом процессе локальные жировые отложения вокруг сосудов играют важную вазорегуляторную роль, что может способствовать снижению чувствительности к инсулину и развитию эндотелиальной дисфункции. Особенно важна физиологическая роль локальных жировых отложений вокруг артериол скелетных мышц и их участие в распределении кровотока. Кроме того, данный цитокин, проникая в питающую сосудистую сеть, препятствует капиллярной рекрутации, опосредованной инсулином, — этот процесс называется "вазокринной" передачей сигнала. Таким образом, можно объяснить взаимосвязь между висцеральным жиром, инсулинорезистентностью и сосудистыми заболеваниями.

Ключевые слова: метаболический синдром, фактор некроза опухоли, инсулинорезистентность, дислипидемия.

THE ROLE OF INFLAMMATORY FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF METABOLIC SYNDROME ASSOCIATED WITH OBESITY

Farmon Nurbayev, Annamuradov Khudayberdi, Olimjon Omonov
Bukhara State Medical Institute

Abstract. Adipose tissue in the human body produces cytokines that interfere with the signaling pathways of insulin. The state of obesity in the body also leads to impaired endothelium-dependent vasodilation associated with insulin. Previously, scientists proposed hypotheses suggesting that adipocytokines may contribute to the simultaneous occurrence of insulin resistance and endothelial dysfunction. However, the most thoroughly studied adipocytokine that induces insulin resistance is tumor necrosis factor alpha (TNF- α), which normally circulates in the bloodstream at low concentrations. In this process, local fat deposits surrounding blood vessels play an important vasoregulatory role, potentially contributing to reduced insulin sensitivity and the development of vascular endothelial dysfunction. The physiological role of local fat layers around arterioles in skeletal muscles is particularly significant, as they are involved in the distribution of blood flow. Furthermore, this cytokine penetrates the nutrient vascular network and interferes with capillary recruitment mediated by insulin — a process referred to as “vasocrine” signaling. Thus, the relationship between visceral fat, insulin resistance, and vascular diseases can be explained.

Keywords: metabolic syndrome, tumor necrosis factor, insulin resistance, dyslipidemia.

Kirish. Dislipidemiya, gipertenziya va glyukoza intoleransiyasining to'planishi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'p yillardan beri muhokama qilib kelinadi. Biroq, "metabolik sindrom" tushunchasi keng ommaga va tibbiy jamoatchilik e'tiboriga ilk bor 1988-yilda Reavenning Lilly tomonidan e'lon qilingan[1]. O'sha vaqtdan buyon ushbu sindrom tarkibidagi komponent belgilar soni kengayib bordi va unga boshqa lipid buzilishlari, proinsulin darajasining oshishi, hamda koagulyatsiya va fibrinolizdagi buzilishlar qo'shildi. So'nggi yillarda bu to'plamga yengil darajadagi yallig'lanish belgilar (masalan, C-reaktiv oqsil), mikroalbuminuriya va endotelial disfunktsiya ham kiritildi. Aynan shu belgilar, gipertenziya va dislipidemiya kabi belgilar emas, balki ushbu sindrom markazida insulin qarshiligi yotishi haqidagi shubhaga sabab bo'lmoqda.

Angliyalik olim J.S. Yudkin 107 nafar sog'lom inson ishtirokida Z ballari usulidan foydalanib olib borgan tadqiqotlarida, 8 ta metabolik sindrom o'zgaruvchisi va yallig'lanishning o'tkir faza faollashuvi ko'rsatkichlari o'rtasida yaqin bog'liqlik borligini aniqladi [2]. Bundan tashqari, o'tkir faza ballari endotelial faollashuvning 7 ta belgisi bilan ham bog'liqligi oydinlashdi. Bunday modelda metabolik sindrom balli va endotelial balli o'rtasida qolgan bog'liqlik aniqlanmagan. Ushbu topilmalar metabolik sindromning vujudga kelishi, shu jumladan insulin qarshiligi va uning qon tomir zararlanishi bilan bog'liqligining asosiy yengil darajadagi yallig'lanish ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, bu epidemiologik kuzatishlarni asoslovchi kuchli biologik asoslar mavjud. Yaqinda chop etilgan bir maqolada, gepatotsitlarda doimiy faollashtirilgan IKK- β ifodasi jigar NF- κ B ni oshirib, jigar va skelet mushaklarida insulin qarshiligini yuzaga keltirgani kuzatilgan[3], bu esa 'yallig'langan' jigar kelib chiqishida signal mavjudligini bildiradi. Ushbu kuzatishlar sog'lom insonlardagi yengil darajadagi yallig'lanish holati kelib chiqishini aniqlash zaruratini tug'diradi. Tadqiqotchilar Helicobacter, Chlamydia yoki sitomegalovirus kabi surunkali infeksiyalar ehtimolini o'rganib, antitana titrlari va yallig'lanish belgilar o'rtasidagi bog'liqlik zaif ekanligini aniqladilar. Aksincha, semizlik, ayniqsa markaziy (abdominal) yog' to'qimalari miqdori va o'tkir faza oqsillari o'rtasidagi bog'liqlik ancha kuchli bo'lib chiqqan [2].

Tadqiqotda aniqlanishicha, o'tkir faza ballidagi o'zgarishlarning 15–20% qismi semizlik bilan statistik bog'liq bo'lgan. Bu natijalar adipose (yog') to'qimasidan yallig'lanish signali hosil bo'lishi metabolik sindrom belgilarining to'planishi, insulin qarshiligi, endotelial disfunktsiya va ehtimoliy qon tomir kasalliklari sababchisi bo'lishi mumkin degan gipotezani ilgari surishga asos bo'ldi.

Bu esa yangi ilmiy muammoni yuzaga chiqaradi: qanday qilib jigar, skelet mushaklari va qon tomirlari inson semizligini “sezadi”? Bu o’rinda eng ehtimoliy taxmin sifatida — yog‘ to‘qimasi boshqa to‘qima va organlarga qandaydir aylanib yuruvchi signalizatsiya molekulasi orqali xabar yuborishini aytish mumkin. Erkin yog‘ kislotalari (nonesterifikatsiyalangan yog‘ kislotalari) bunday rolni bajarishi mumkin, biroq so‘nggi tadqiqotlarda adipotsitokinnlarning ehtimoliy roli katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Darhaqiqat, yog‘ to‘qimasidagi yengil yallig‘lanish darajasi erkin yog‘ kislotalari chiqarilishiga ta’sir qilishi mumkin. Bir qator ehtimoliy adipotsitokinnlar mushak va jigar to‘qimalarida insulin qarshiligini chaqirishi mumkin — ularning orasida interleykin-6 (IL-6), resistin, leptin, retinol bog‘lovchi oqsil-4 va (teskari ta’sir ko‘rsatuvchi) adiponektin bor [4]. Biroq insulin signal uzatish yo‘lini pasaytiruvchi va endotelial faollashuvni keltirib chiqaruvchi eng yaxshi o‘rganilgan sitokin bu — o‘simta nekroz omili alfa (TNF- α) hisoblanadi.

Shu bilan birga, tadqiqotchilar adipoz to‘qimalardan TNF- α ning umumiy chiqarilishi mavjud emasligini aniqladilar, bu esa og‘ir yallig‘lanish kasalliklari bo‘lmagan sharoitda bu molekulaning katta endokrin rol o‘ynash ehtimoli pastligini bildiradi. Shuningdek, kaloriyalarning ortiqcha iste’moli sharoitida yog‘ to‘planishi nafaqat jigar hujayralarida, balki skelet mushak tolalarida ham yuz berishi aniqlangan va bu holat ushbu to‘qimalarda insulin qarshiligining muhim sababi bo‘lishi mumkin [6]. Semiz insonlarda endotelial disfunktsiya, jumladan insulinga bog‘liq vazodilatatsiyaga qarshilik kuzatiladi, bu esa qon tomir insulin qarshiligini bildiradi. Ba’zi ma’lumotlarga ko‘ra, insulin qarshiligidagi aynan shu komponent gormonga va substratga skelet mushaklariga yetib borish imkoniyatini cheklashi mumkin. Bunda umumiy oyoq-qo‘l qon oqimi oshishi emas, balki insulinga xos bo‘lgan qisqa muddatda va past fiziologik kontsentratsiyada qon oqimini oziqlantiruvchi va oziqlantirmaydigan tarmoqlar o‘rtasida taqsimlashi mumkinligi ko‘rsatilgan [7].

Niderlandiyaning Amsterdam shahridagi olimlar bilan hamkorlikda tadqiqotchilar sichqonning kremaster mushagidan olingan 1-darajali arteriol modeli ustida ishlaganlar[8]. Tomir kanilyatsiya qilinib, 60 mmHg bosim ostidagi organ vannasida saqlanadi va u yerda turli vasoaktiv moddalar ta’sirida bo‘ladi. Ozg‘in sichqon tomirida insulin tomir diametriga umumiy ta’sir ko‘rsatmaydi, biroq insulin signalizatsiya yo‘llari blokatorlari yordamida bu ta’sir PI3-kinaza yo‘li orqali azot oksidi vositasida vazodilatatsiya va ERK yo‘li orqali endotelinni-1 vositasida vazokonstriksiya yuzaga kelishini aniqlash mumkin. Agar shunga o‘xshash tajriba semiz Zucker sichqoni arteriolasida o‘tkazilsa, insulin bilan inkubatsiya qilish vazokonstriksiyani yuzaga keltiradi, bu esa endotelinni-1 retseptor blokatori bilan

bog'lanish oldi olinadi. Insulin va endotelinni-1 blokatori kombinatsiyasi semiz sichqon tomirida tomir diametrini o'zgartirmaydi, ammo ozg'in sichqon tomirida esa vazodilatatsiya chaqiradi. Bu kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, semiz sichqon tomirida insulin ta'sirining PI3-kinaza yo'li buzilgan bo'lib, natijada insulin stimulyatsiya qilgan ERK yo'li orqali endotelinni-1 vositasida vazokonstriksiya to'xtovsiz davom etadi. Tadqiqotchilar semiz hayvonlarda endotelial hujayralarda azot oksidi sintaza ifodalanishining kamayganini aniqlaganlar. Bu holat TNF- α ta'siri natijasi ekanligi ma'lum qilingan [9.10]. Ozg'in sichqon tomirida TNF- α bilan inkubatsiya qilish, semizlikdagi kabi vazokonstriksiyani yuzaga keltiradi [8]. Bu TNF- α kabi adipotsitokinning tomirlardan uzoq yoki ularning yaqinidagi yog' qatlamlaridan ajralishini ehtimolga olib keladi. Ammo adipose to'qima bu sitokinni katta miqdorda ajratmasligi va aylanib yuruvchi TNF- α esa bog'lovchi oqsillar bilan bog'langan bo'lishi sababli, u umumiy tizimli signal sifatida faol bo'lish ehtimoli past [8]. Tadqiqotchilar ushbu kuzatishlarni tushuntirish uchun yangi mexanizm taklif qilganlar. Semiz sichqonlarning kremaster mushak arteriolasining morfologiyasi farq qiladi — tomir boshida yog' qatlamchasi mavjud. Shunga ko'ra, ortiqcha kaloriyalar yoki kamharakatlik sharoitida tomir boshida maxsus vazoregulyator funksiyaga ega mahalliy yog' yostiqlari shakllanishi mumkin. Ushbu yostiqlardan ajraladigan adipotsitokinning PI3-kinaza orqali endotelial azot oksidi ishlab chiqarishni bloklab, umumiy tizimli ovqatdan keyingi insulin vositasidagi vazodilatatsiyani mahalliy ravishda to'xtatadi va organizmni ortiqcha substrat oqimidan himoya qiladi.

Shuningdek, yurak toj, karotid va femoral arteriyalar atrofidagi yog' yostiqlari yallig'lanish jarayonlarini va natijada aterotromboz rivojlanishini rag'batlantirishi mumkinligi ilgari surilgan [12]. Yurak atrofi va visceral yog' miqdori, bel va ehtimol bo'yin aylanasi ko'rsatkichlari va yurak qon-tomir kasalliklari xavfi o'rtasida yaqin bog'liqliklar mavjudligi aniqlangan [13]. Bu adipoz yostiqlari tomirlarga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkinligini, bu ta'sir esa boshqa aylanib yuruvchi signal molekularidan kuchliroq bo'lishi ehtimolini bildiradi. Ammo bu holatlarning barchasi hozircha gipoteza darajasida qolmoqda, chunki perivaskulyar yog'ning to'liq xususiyatlari va uning fiziologik hamda patologik roli hali to'liq o'rganilmagan.

Ishning maqsadi: Yallig'lanish omillarining metabolik sindrom bilan bevosita bog'langan semizlikni keltirib chiqarishida ta'sir ahamiyatini tahlil qilish.

Muhokama. Ushbu maqola metabolik sindrom shakllanishida yallig'lanish jarayonlarining markaziy o'rni borligini ilmiy asoslarda tahlil qiladi. Tadqiqotlarda yog' to'qimalari endokrin organ sifatida nafaqat energiya zaxirasi, balki faol biologik vosita — adipotsitokinning ishlab chiqaruvchi to'qima sifatida ham qatnashishi

ko'rsatib o'tilgan. Ayniqsa, TNF- α molekulasi insulin signalizatsiya tizimiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatib, qon tomir endotelial hujayralarida azot oksidi ishlab chiqarilishini kamaytirishi aniqlangan.

Qiziqarli tomoni shundaki, semizlik holatlarida aynan periarteriolar yog' qatlamlari metabolik va tomir funksiyalarini buzishda asosiy manba bo'lib xizmat qilishi ta'kidlangan. Bu esa kaloriya ortiqchaligi va kamharakatlik sharoitida tomir boshida hosil bo'ladigan maxsus yog' yostiqlari orqali ro'y beradi. Adipotsitokinning ta'siri natijasida endotelial o'tkazuvchanlik oshib, ularning mahalliy tomir devoriga kirib borishi va insulinga bog'liq bo'lgan vazodilatatsiyani to'xtatishi metabolik sindrom va insulin rezistentligining muhim patogenetik zanjiri sifatida namoyon bo'ladi.

Yana bir muhim jihat — endotelinni-1 vositasida yuzaga keladigan vazokonstriksiya holati. Tadqiqotda semiz sichqonlarda insulinning PI3-kinaza yo'li orqali azot oksidi sintezini rag'batlantira olmasligi, ammo ERK yo'li orqali endotelinni-1 faollashuvi kuchayishi kuzatilgan. Bu esa tomir diametrining torayishiga, mushak va boshqa to'qimalarga insulinning yetib borishi kamayishiga olib keladi. Shuningdek, maqolada yirik tomirlar, jumladan yurak toj va karotid arteriyalar atrofidagi perivaskulyar yog' qatlamlarining ham o'ziga xos homologik tuzilishga egaligi va bu qatlamlarning yallig'lanish chaqirib, aterosklerotik jarayonlarni rag'batlantirishi ehtimoli ilgari surilgan.

Xulosa qilib aytganda, bu tadqiqot metabolik sindrom va yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishidagi asosiy bog'lovchi omil — yengil yallig'lanish va adipotsitokinning rolini yana bir bor ilmiy asoslaydi va klinik amaliyot uchun yangi terapevtik yondashuvlar izlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Reaven GM. Insulin qarshiligining inson kasalliklaridagi roli. 1988 yildagi Banting ma'ruzasi. *Diabetes*, 1988; 37: 1595–1607.
2. Yudkin JS, Stehouwer CDA, Emeis JJ, Coppack SW. Sog'lom odamlarda C-reaktiv oqsil: semizlik, insulin qarshiligi va endotelial disfunktsiya bilan bog'liqligi. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 1999; 19: 972–978.
3. Cai D, Yuan M, Frantz DF, Melendez PA, Hansen L, Lee J, Shoelson SE. Gepatik IKK-beta va NF-kappaB faollashuvi natijasida yuzaga kelgan mahalliy va tizimli insulin qarshiligi. *Nature Medicine*, 2005; 11: 183–190.
4. Yang O, Graham TE, Mody N, Preitner F, Peroni OD, Zabolotny JM, Kotani K, Quadro L, Kahn BB. Retinol bog'lovchi oqsil 4 (RBP4) semizlik va 2-tip diabetda insulin qarshiligiga hissa qo'shadi. *Nature*, 2005; 436: 356–362.

5. Mohamed-Ali V, Goodrick S, Rawesh A, Katz D, Miles JM, Katz DR, Yudkin JS, Coppack SW. Teri ostki yog‘ to‘qimasi in vivo sharoitida interleykin-6 ajratadi, ammo o‘simta nekroz omili-alfa ajratmaydi. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 1997; 82: 4196–4200.
6. Baron AD, Steinberg HO, Chaker H, Leaming R, Johnson A, Brechtel G. Ozg‘in insonlarda insulin vositasidagi skelet mushak vazodilatatsiyasi insulin sezuvchanligi va unga javobni ta‘minlaydi. *Journal of Clinical Investigation*, 1995; 96: 786–792.
7. Zhang L, Vincent MA, Richards SM, Clerk LH, Rattigan S, Clark MG, Barrett EJ. Skelet mushak kapillyarlarining insulin sezuvchanligi in vivo. *Diabetes*, 2004; 53: 447–453.
8. Yudkin JS, Eringa E, Stehouwer CDA. Perivaskulyar yog‘dan vosokrin signalizatsiya – insulin qarshiligi va qon tomir kasalliklarini bog‘lovchi mexanizm. *Lancet*, 2005; 365: 1817–1820.
9. Mohamed F, Monge JC, Gordon A, Cernacek P, Blais D, Stewart DJ. O‘simta nekroz omili-alfa tomonidan endotelial NO sintaza mRNA‘sining beqarorlanishida azot oksidining roli aniqlanmadi. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 1995; 15: 52–57.
10. Zhang L, Wheatley CM, Richards SM, Barrett EJ, Clark MG, Rattigan S. TNF-alfa fiziologik darajadagi insulin yoki qisqarish ta‘sirini qon tomirlarda tezda susaytiradi, ammo yuqori darajadagi insulinga emas. *American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism*, 2003; 285: E654–E660.
11. Hotamisligil GS, Spiegelman BM. O‘simta nekroz omili alfa — semizlik va diabet o‘rtasidagi bog‘liqlikdagi muhim komponent. *Diabetes*, 1994; 43: 1271–1278.
12. Mazurek T, Zhang LF, Zalewski A, Mannion JD, Diehl JT, Arafat H, Sarov-Blat L, O’Brien S, Keiper EA, Johnson AG, Martin J, Goldstein BJ, Shi Y. Inson yuragi atrofidagi yog‘ to‘qimasi yallig‘lanish vositachilarining manbai hisoblanadi. *Circulation*, 2003; 108: 2460–2466.
13. Iacobellis G, Ribaldo MC, Assael F, Vecci E, Tiberti C, Zappaterreno A, Di Mario U, Leonetti F. Yurak atrofidagi yog‘ to‘qimasi antropometrik va metabolik sindrom klinik ko‘rsatkichlari bilan bog‘liq: yurak-qon tomir xavfining yangi ko‘rsatkichi. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2003; 88: 5163–5166.
14. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. *The Lancet*. 2005;365(9468):1415–1428.
15. Grundy SM. Metabolic syndrome pandemic. *Circulation*. 2008;117(6):628–635.
16. Lumeng CN, Saltiel AR. Inflammatory links between obesity and metabolic disease. *J Clin Invest*. 2011;121(6):2111–2117.

17. Tilg H, Moschen AR. Inflammatory mechanisms in the regulation of insulin resistance. *Mol Med*. 2008;14(3-4):222–231.
18. Berg AH, Scherer PE. Adipose tissue, inflammation, and cardiovascular disease. *Circ Res*. 2005;96(9):939–949.
19. Ouchi N, Parker JL, Lugus JJ, Walsh K. Adipokines in inflammation and metabolic disease. *Nat Rev Immunol*. 2011;11(2):85–97.
20. Trayhurn P, Wood IS. Adipokines: inflammation and the pleiotropic role of white adipose tissue. *Br J Nutr*. 2005;92(3):347–355.
21. Shoelson SE, Herrero L, Naaz A. Obesity, inflammation, and insulin resistance. *Gastroenterology*. 2007;132(6):2169–2180.
22. Donath MY, Shoelson SE. Type 2 diabetes as an inflammatory disease. *Nat Rev Immunol*. 2011;11(2):98–107.
23. Wellen KE, Hotamisligil GS. Inflammation, stress, and diabetes. *J Clin Invest*. 2005;115(5):1111–1119.
24. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: Joint interim statement. *Circulation*. 2009;120(16):1640–1645.
25. Kershaw EE, Flier JS. Adipose tissue as an endocrine organ. *J Clin Endocrinol Metab*. 2004;89(6):2548–2556.
26. De Ferranti S, Mozaffarian D. The perfect storm: obesity, adipocyte dysfunction, and metabolic consequences. *Clin Chem*. 2008;54(6):945–955.
27. Furukawa S, Fujita T, Shimabukuro M, et al. Increased oxidative stress in obesity and metabolic syndrome. *J Clin Invest*. 2004;114(12):1752–1761
28. Van Gaal LF, Mertens IL, De Block CE. Mechanisms linking obesity with cardiovascular disease. *Nature*. 2006;444(7121):875–880.